

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Determinación de la Cinasa CDK3 como Nuevo Sustrato de PTP1B y su importancia en la Progresión del Ciclo Celular en Células de Glioblastoma Humano

Villamar-Cruz Olga^{*1}, Arias-Romero Luis Enrique², Chernoff Jonathan³

1 ORCID: 0000-0003-4265-9367

2 ORCID: 0000-0002-4803-7836

3 ORCID: 0000-0001-5676-2483

1 Facultad de Estudios Superiores Iztacala UNAM

2 Facultad de Estudios Superiores Iztacala UNAM

3 Fox Chase Cancer Center

* olga.villamar@unam.mx

Palabras clave: Cáncer, glioblastoma, proteómica, ciclo celular, blancos terapéuticos

Introducción:

Los glioblastomas (GBs) son los tumores cerebrales malignos más frecuentes y agresivos, representan un problema de salud debido a su alta mortalidad y a que no existen terapias efectivas para su tratamiento. La identificación de nuevos blancos terapéuticos puede proporcionar alternativas para su tratamiento [1, 2, 3].

Se sabe que la proteína fosfatasa de tirosinas PTP1B, se sobreexpresa en distintos tipos de tumores [4, 5]. Sin embargo, aún no han sido identificados los sustratos de esta proteína que sean importantes en la carcinogénesis [5] y el papel de PTP1B en el desarrollo de los GBs es desconocido [6, 7,8].

Para identificar los sustratos de PTP1B que participan en el desarrollo del cáncer, empleamos la técnica de “Marcaje Isotópico Estable en Cultivo Celular” o SILAC, e identificamos a la Cinasa Dependiente de Ciclina 3 (Cdk3) como un nuevo sustrato de PTP1B [9]. Estudios de “docking” y de dinámica molecular permitieron determinar que existe una interacción estable entre el dominio catalítico de PTP1B y Cdk3 [5]. Además, un ensayo bioquímico para determinar actividad de fosfatasa *in vitro* confirmó que PTP1B defosforila a Cdk3 en el residuo de Tyr15. De manera interesante, observamos que estas dos proteínas interactúan físicamente en el núcleo y citoplasma en distintas líneas celulares de GB humano [9]. Nuestros resultados mostraron que la inhibición farmacológica o el silenciamiento genético con siRNAs de PTP1B causa un arresto del ciclo celular, la hipofosforilación de Rb, y la regulación negativa de la expresión de los genes blanco de E2F: Cdk1, Ciclina A y Ciclina E1 [9]. Estos resultados demuestran la existencia de una ruta de señalización PTP1B-Cdk3, necesaria para una adecuada

progresión del ciclo celular dependiente de Rb-E2F en células de GB humano, y proporciona nuevas alternativas terapéuticas para el abordaje de este tipo de tumores. Este trabajo fue mi proyecto de doctorado y participé en todo su desarrollo.

Objetivo:

Identificar si Cdk3 puede ser un nuevo sustrato de la fosfatasa PTP1B y analizar cómo su desfosforilación influye en la progresión del ciclo celular en células de GB humano, utilizando técnicas de vanguardia como SILAC, ensayos *in silico*, *in vitro* e *in vivo* para determinar si dichas proteínas pueden interactuar físicamente; finalmente estudiar el efecto de la desfosforilación de Cdk3 mediada por PTP1B en la progresión del ciclo celular, en la activación de Cdk3 y su sustrato Rb además de evaluar la expresión de genes blanco del factor de transcripción E2F en células de GB humano.

Materiales:

Gabinete de seguridad para cultivo celular, incubadoras, centrifugas, refrigeradores, congeladores, ultracongeladores, termociclador, microscopio óptico, microscopio confocal, etc.

Metodología:

Se realizó un ensayo de fosfoproteómica SILAC para identificar nuevos posibles blancos de PTP1B. Se generó un modelo *in silico* para predecir la interacción entre PTP1B y un fosfopéptido de Cdk3 fosforilado en Tyr15 mediante modelado por homología y acoplamiento molecular o “docking”, seleccionando las conformaciones con mayor estabilidad energética. La posible función de Cdk3 como sustrato de PTP1B se evaluó mediante un ensayo colorimétrico de actividad fosfatasa utilizando un fosfopéptido de Cdk3. En un modelo celular empleando la línea HEH-293T, se observaron los niveles de expresión y la localización celular de PTP1B y Cdk3 mediante western blot e inmunofluorescencia respectivamente. La asociación física entre ambas proteínas en células de GB se confirmó mediante un ensayo de ligación por proximidad, permitiendo detectar interacciones endógenas. Para determinar el impacto funcional de la inhibición o silenciamiento de PTP1B en procesos regulados por Cdk3, se analizó la progresión del ciclo celular mediante citometría de flujo. Asimismo, se evaluaron los niveles de las formas fosforiladas de Cdk3 y Rb, lo que permitió estimar su actividad en células deficientes de PTP1B o tratadas con un inhibidor farmacológico de esta enzima. Finalmente, la expresión de genes regulados por E2F se cuantificó mediante RT-qPCR, permitiendo integrar los efectos transcriptómicos asociados a la regulación de Cdk3. En conjunto, estas aproximaciones estructurales, bioquímicas y celulares proporcionan una visión integral del papel de PTP1B en la modulación de Cdk3 en células de GB.

Resultados:

Este trabajo caracteriza el papel de PTP1B como regulador de Cdk3 en células de GB. Mediante modelado por homología y acoplamiento molecular, se predijo la formación de un complejo estable entre el dominio catalítico de PTP1B y un fosfopéptido de Cdk3 fosforilado en Tyr15. El “docking” agrupó múltiples conformaciones con alta estabilidad, en las que la pTyr15 de Cdk3 se orientó hacia el sitio activo de PTP1B (Cys215/Arg221). Simulaciones de dinámica molecular reforzaron la compatibilidad estereoquímica y la estabilidad del complejo, con distancias catalíticamente favorables y energías de unión consistentes con un reconocimiento eficiente. En un modelo proteína proteína completo, las interacciones conservaron proximidad entre pTyr15 y Cys215, con RMSD compatibles con un complejo estable; el análisis comparativo con el receptor de insulina (IR β), sustrato canónico de PTP1B, mostró parámetros de unión similares, lo que sugiere que Cdk3 es un sustrato viable.

Ensayos bioquímicos de actividad fosfatasa confirmaron la desfosforilación del péptido de Cdk3 por PTP1B con eficiencia comparable a IR β . La cinética enzimática indicó mayor afinidad de PTP1B por Cdk3, apoyando su relevancia fisiológica. En células HEK293T que coexpresan a PTP1B y Cdk3, se observó la colocalización de ambas proteínas por inmunofluorescencia, y el ensayo de ligación por proximidad demostró interacción endógena en líneas de GB humano (LN229, U87 MG, U251). La inhibición alostérica de PTP1B o su silenciamiento por siRNA produjo arresto en G0/G1 y un retraso de la transición G1/S, determinado por citometría de flujo. A nivel molecular, el bloqueo de PTP1B incrementó la fosforilación inhibitoria de Cdk3 en Tyr15 y redujo la fosforilación de Rb, coherente con la activación funcional de Rb y la represión del factor E2F. En concordancia, disminuyó la expresión de genes blanco de E2F (Ciclina A, Ciclina E1, Cdk1) por RT qPCR.

Conclusiones:

La fosforilación de proteínas en residuos de tirosina regula procesos como proliferación y supervivencia celular, diversas PTKs y PTPs se han asociado al cáncer. Aunque existen inhibidores de PTKs de uso clínico, el desarrollo de inhibidores selectivos de PTPs ha sido limitado, y sólo algunas, como Shp2, PRL 3 y PTP1B, tienen funciones oncogénicas bien establecidas. En GB, PTP1B se encuentra sobreexpresada y puede activar rutas como Src/PI3K/Akt/mTOR y Ras/RAF/MEK/ERK. Además, su regulación puede involucrar miRNAs como miR 34c, que modula la expresión de PTP1B. Estudios recientes muestran que PTP1B participa en la señalización mediada por IL13R α 2 y que su inhibición reduce el crecimiento tumoral en modelos de GB.

Debido a la función potencialmente oncogénica de PTP1B, se realizó un análisis fosfoproteómico que identificó más de 200 proteínas como posibles sustratos, entre ellas Cdk3, una cinasa implicada en el ciclo celular. Modelos in silico mostraron que Cdk3

forma un complejo estable con PTP1B. La comparación con IR β , sustrato bien caracterizado, indicó afinidades similares. Ensayos bioquímicos confirmaron que PTP1B desfosforila el residuo de pTyr15 de Cdk3, mientras que estudios celulares demostraron interacción física entre ambas proteínas.

Finalmente, la inhibición o silenciamiento de PTP1B en líneas de GB produjo acumulación en G1 y disminución de la actividad de Cdk3, evidenciada por mayores niveles de fosforilación inhibitoria y menor fosforilación de Rb, lo que redujo la activación de E2F y la expresión de sus genes diana. Estos resultados sugieren que PTP1B promueve la progresión G1/S mediante la activación de Cdk3, posicionando al eje PTP1B/Cdk3/Rb/E2F como un potencial blanco terapéutico en GB y representando la primera evidencia de activación de una Cdk por una fosfatasa distinta de Cdc25.

Referencias Bibliográficas:

1. Bartolomé, R. A., Martín-Regalado, Á., Jaén, M., Zannikou, M., Zhang, P., de los Ríos, V., Balyasnikova, I. V., & Casal, J. I. (2020). Protein Tyrosine Phosphatase-1B Inhibition Disrupts IL13R α 2-Promoted Invasion and Metastasis in Cancer Cells. *Cancers*, 12(2), 504.
2. Hanahan, D. (2022). Hallmarks of Cancer: New Dimensions. *Cancer Discovery*, 12(1), 31–46.
3. Jin, T., Li, D., Yang, T., Liu, F., Kong, J., & Zhou, Y. (2019). PTPN1 promotes the progression of glioma by activating the MAPK/ERK and PI3K/AKT pathways and is associated with poor patient survival. *Oncology Reports*, 42(2), 717–725.
4. Julien, S. G., Dubé, N., Read, M., Penney, J., Paquet, M., Han, Y., Kennedy, B. P., Muller, W. J., & Tremblay, M. L. (2007). Protein tyrosine phosphatase 1B deficiency or inhibition delays ErbB2-induced mammary tumorigenesis and protects from lung metastasis. *Nature Genetics*, 39(3), 338–346.
5. Salmeen, A., Andersen, J. N., Myers, M. P., Tonks, N. K., & Barford, D. (2000). Molecular basis for the dephosphorylation of the activation segment of the insulin receptor by protein tyrosine phosphatase 1B. *Molecular Cell*, 6(6), 1401–1412.
6. Sung, H., Ferlay, J., Siegel, R. L., Laversanne, M., Soerjomataram, I., Jemal, A., & Bray, F. (2021). Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 71(3), 209–249.
7. The Cancer Genome Atlas Research Network. (2008). Comprehensive genomic characterization defines human glioblastoma genes and core pathways. *Nature*, 455(7216), 1061–1068.
8. Villamar-Cruz, O., Loza-Mejía, M. A., Arias-Romero, L. E., & Camacho-Arroyo, I. (2021). Recent advances in PTP1B signaling in metabolism and cancer. *Bioscience*

Reports, 41(12).

9. Villamar-Cruz, Loza-Mejía, M. A., Vivar-Sierra, A. Saldivar-Cerón, H. A., Patiño-López, G., Olgúin, J. E., Terrazas, L.I., Armas-López, L., Ávila-Moreno, F., Sayanti Saha, Chernoff, J., Camacho-Arroyo, I. & Arias-Romero, L. E. A PTP1B-Cdk3 Signaling Axis Promotes Cell Cycle Progression of Human Glioblastoma Cells through an Rb-E2F Dependent Pathway. *Mol Cell Biol.* 2023;43(12):631-649.